

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ

*Асатова Гулбахор Рашиджановна
Университет дипломатии при Министерстве
иностранных дел Республики Узбекистан
Старший преподаватель кафедры «Романо-германские языки»
Тэл: +998903164820
gr.asatova@gmail.com.*

Аннотация: Данная статья исследует важную роль искусства перевода как моста между языком и культурой. Подчеркивается, что процесс перевода - это не просто дословное переложение, а сложный процесс, учитывающий культурный контекст, нюансы значений и особенности языка. В статье обсуждаются задачи переводчика, методы обеспечения качества перевода и влияние современных технологий на сферу перевода. Также анализируется значение перевода в улучшении коммуникации между различными культурами и его роль в эпоху глобализации.

Ключевые слова: искусство перевода, межкультурная коммуникация, лингвистический мост, технологии перевода, культурный контекст, языковые особенности, задачи переводчика, качество перевода, связь языка и культуры.

Abstract: This article explores the crucial role of the art of translation as a bridge between language and culture. It emphasizes that the translation process is not merely a word-for-word conversion, but a complex process that takes into account cultural context, nuances of meaning, and linguistic features. The article discusses the translator's tasks, methods of ensuring translation quality, and the impact of modern technologies on the field of translation. It also analyzes the importance of translation in improving communication between different cultures and its role in the era of globalization.

Keywords: art of translation, intercultural communication, linguistic bridge, translation technologies, cultural context, language features, translator's tasks, translation quality, language and culture connection.

В нынешнюю эпоху, когда процессы глобализации развиваются стремительными темпами, общение между различными народами, культурами и языками приобретает все большее значение. Связи между народами мира расширяются, а границы между странами приобретают условный характер. В этом процессе переводческая деятельность выступает как основное средство межкультурной коммуникации. Перевод — это не просто перенос слов с одного языка на другой, а искусство создания эффективного моста между культурами, мировоззрениями и ценностями. Современные исследования в области перевода показывают, что различия между языками проявляются не только в лексическом и грамматическом аспектах, но также на культурной и когнитивной основе. В частности, согласно гипотезе Сепира-Уорфа, восприятие и понимание мира человеком зависит от структуры его родного языка. Поэтому в процессе перевода важно учитывать не только языковые единицы, но и культурные модели, особенности национального менталитета и своеобразные системы мировоззрения [Баснетт, 2013].

Исследования в области переводоведения показывают, что хотя искусство перевода уходит корнями в древность, его теоретические основы и практические проблемы активно начали развиваться в XX веке, особенно во второй его половине. Теории и подходы к переводу в своем развитии прошли несколько этапов: от дословного перевода до культурно-лингвистической адаптации [Венути, 2017].

В современном переводоведении процесс перевода рассматривается не как простое преобразование между двумя языками, а как важный компонент межкультурной коммуникации. Культурные и лингвистические аспекты перевода тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. С лингвистической точки зрения, перевод — это процесс передачи лексических единиц, грамматических структур и стилистических особенностей с одного языка на другой. Однако этот процесс всегда происходит в культурном контексте, и каждый язык отражает свой культурный опыт [Пим, 2014].

Культурный подход к переводу развивался в рамках "Теории скопоса", разработанной учеными Вермеером, Райс, Норд и другими. Согласно этой теории, успешность перевода зависит от его цели (скопоса), то есть перевод должен быть понятным и эффективным для целевой аудитории. Это требует учета культурных особенностей целевой аудитории [Норд, 2018].

Некоторые концепции и выражения могут существовать в одной культуре и вовсе не существовать в другой. «Задача переводчика — переводить не только слова, но и идеи, эмоции и культурные значения» [Венути, 2017, с. 45]. Например, английскую фразу «It's raining cats and dogs» невозможно дословно перевести на русский язык. В таких случаях переводчику приходится находить эквивалентную фразу или выражать смысл иным способом. Этот процесс требует глубоких культурных знаний и творческого подхода. Для обеспечения высокого качества перевода используется ряд методов:

Переводчик занимается сложной деятельностью, которая требует не только совершенного знания двух языков, но и глубокого понимания культуры обоих языков. С точки зрения современного переводоведения, основные задачи переводчика заключаются в следующем:

1. **Правильное понимание и интерпретация текста.** Переводчик должен правильно понимать смысл оригинального текста, намерение автора и стилистические особенности. Этот процесс требует глубокого знания исходного языка, а также понимания тематической области текста.
2. **Учет культурного контекста.** Переводчик должен учитывать культурный контекст оригинального текста и культурные особенности целевой аудитории, находя способы их взаимной адаптации.
3. **Передача стиля при сохранении смысла.** Переводчик должен точно и полно передавать смысл, сохраняя при этом стилистические особенности оригинального текста (официальный, научный, художественный и т.д.).
4. **Правильный выбор стратегии перевода.** Каждый тип текста (научный, художественный, юридический, технический и т.д.) требует своей особой стратегии перевода. Переводчик должен выбирать соответствующую стратегию в зависимости от типа текста.
5. **Совершенствование и редактирование перевода.** Процесс перевода состоит не только в переложении текста с одного языка на другой, но и включает в себя совершенствование, редактирование и адаптацию переведенного текста для целевой аудитории.

В последнее десятилетие влияние технологических инноваций в области перевода значительно возросло. Развитие цифровых технологий и систем искусственного интеллекта кардинально изменило процессы перевода. Эволюция от статистических систем машинного перевода до нейронных систем перевода существенно повысила качество перевода. Современные системы перевода, такие как Google Translate, DeepL, Yandex Translate, используя технологию нейронных сетей, способны создавать более качественные переводы с учетом контекста и культурных нюансов [О'Хаган, 2020]. Например, технология нейронного перевода, внедренная в систему Google Translate после 2016 года, продемонстрировала результаты перевода на 60% точнее по сравнению с традиционными статистическими подходами. В

результате системы машинного перевода стали широко применяться для перевода простых и стандартных текстов. Программы памяти переводов (Translation Memory), такие как SDL Trados, MemoQ, Wordfast, остаются важным инструментом для профессиональных переводчиков. Эти системы сохраняют ранее переведенные тексты и позволяют автоматически переводить повторяющиеся тексты, что ускоряет процесс перевода и обеспечивает последовательность.

Этические вопросы также важны в процессе перевода. Переводчики должны сделать исходный текст понятным целевой аудитории, сохранив при этом его смысл и дух. Иногда это требует принятия трудных решений. Переводчики являются не только языковыми посредниками, но и культурными посланцами. Они берут на себя ответственность за точную и беспристрастную передачу информации [Бейкер, 2011, стр. 276]. Это особенно важно при переводе политических, юридических или медицинских документов, поскольку неточный перевод может иметь серьезные последствия.

Расширение дипломатических, экономических и культурных связей между государствами увеличило потребность в переводческих услугах на международном уровне. Переводчики играют важную роль в международных организациях (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других) и на международных саммитах. Они считаются посредниками, обеспечивающими не только языковую, но и межкультурную коммуникацию.

С расширением деятельности многонациональных корпораций и международного бизнеса, переводческие услуги стали неотъемлемой частью глобального бизнеса. Вывод продукции на международные рынки, адаптация маркетинговых материалов, перевод технической документации – все это включает в себя процесс перевода.

Локализация – это важный процесс, включающий не только перевод, но и адаптацию продукта или услуги к местному рынку и культуре. Этот процесс

охватывает маркетинговые стратегии, элементы дизайна, изменение валютных единиц и другие аспекты.

Глобализация научных знаний делает переводческую деятельность еще более важной. Распространение научных исследований, открытий и инноваций по всему миру осуществляется посредством перевода. Не только английский, но и немецкий язык считается основным языком современной научной коммуникации, что делает перевод научных знаний на местные языки важным для широкого распространения и развития науки.

Искусство перевода — сложный и многогранный процесс, требующий не только лингвистических знаний, но и глубокого понимания культуры, творческого подхода и этической ответственности. В эпоху глобализации перевод становится все более важным, поскольку он облегчает общение между представителями разных культур и национальностей.

В будущем ожидается дальнейшее развитие новых технологий в области перевода, включая системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Однако творческие способности человека, его культурное понимание и мастерство контекстуальной интерпретации еще долгое время могут оставаться без достойной альтернативы. Поэтому искусство перевода сохранит свое важное место в культуре и истории человечества. Искусство перевода служит не только языкам, но и взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. Оно является мостом между народами и культурами, важным фактором, объединяющим народы мира, способствующим сохранению и развитию культурного разнообразия.

Литературы:

1. Бейкер, М. (2011). Другими словами: Учебник по переводу. Рутледж.
10. Pym, A. (2014). Exploring Translation Theories. Routledge.
11. Venuti, L. (2017). The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge.

2. О'Хаган М. и Мангирон К. (2013). Локализация игр: перевод для глобальной индустрии цифровых развлечений. Издательская компания Джона Бенджаминса.
3. Пим, А. (2014). Изучение теорий перевода. Рутледж.
4. Тимочко, М. (2014). Расширение возможностей перевода, расширение прав и возможностей переводчиков. Рутледж.
5. Муркенс, Дж. и О'Брайен, С. (2017). «Оценка потребностей пользовательского интерфейса постредакторов машинного перевода». В книге «Гуманитарные вопросы в технологии перевода» (стр. 109–130). Рутледж.
6. Саламов, Г. (2018). Теория и практика в Перево. Ташкент: Наука и техника.
7. Сирожиддинов, Ш. (2019). Искусство литературного перевода. Ташкент: Классическое слово.
8. Bassnett, S. (2013). Translation Studies. Routledge.
9. Nord, C. (2018). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Routledge.